

ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА В ЮЖНО-УРАЛЬСКОМ ГОРОДЕ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ. [1]

УДК 94(47).084

А. Р. ТАТАРКИНА

Усиление модернизационных процессов во второй половине XIX – начале XX вв. изменили не только городскую среду, но и актуализировали такие проблемы, как благоустройство, организация культурного отдыха горожан. Общей тенденцией российского и южно-уральского города этого времени является рост численности населения, который происходил за счет активных экономических сдвигов и миграционных потоков. Увеличение численности привело не только к расширению масштабности города, но и к таким немаловажным проблемам, как: проблема занятости, жилищное строительство, формирование досугового пространства.

Изначально досуг означал «незанятое время, гулянки, гулячая пора, простор от дела» [2]. В советское время досуг фиксировался как «часть нерабочего времени, которое остается у человека после исполнения непреложных производственных обязанностей» [3]. Таким образом, досуг – это время, заполненное свободным времяпрепровождением. Следовательно, возникает вопрос: как расходовать это свободное время? Человечество на сегодняшний день решает этот вопрос двумя путями: по-эпикурейски, живя в удовольствие и ради удовольствия, или, используя свободное время, чтобы «кое в чем воспитаться, кое-чему учиться» [4]. Можно предположить, что благодаря досугу появились все известные искусства.

Определяющим признаком досуга является его игровая природа. Игра как вид человеческой деятельности – не просто попытка человека уйти по другую сторону официального мира, но и, по мнению нидерландского культуролога И. Хейзинга, основа всей культурной практики человечества: «...если проанализировать любую человеческую деятельность до самых пределов нашего познания, она покажется не более чем игрой... Человеческая культура возникает и развертывается в игре, как игра» [5]. Поэтому для Хейзинга человек не просто носитель

разума, а «человек играющий» (Homo Ludens).

Отголоски игры можно обнаружить в так называемых обрядово-зрелищных действиях (ритуальные празднества, сакральные культуры), корни которых уходят в первобытное прошлое. Главные составляющие этих форм, по мнению М. Бахтина, – театральность и празднество [6]. Однако праздник и театр нельзя выводить из практической деятельности или из биологической потребности человека в отдыхе. Это идеальная конструкция, «очищенная» от противоречий реальной жизни. В свою очередь досуг как возможность ухода от проблем повседневности – это уже состояние праздника. Потому празднество не только «форма художественной деятельности», но и раскрепощение психики, снятие внутреннего напряжения, замена повседневной деятельности [7]. Итак, досуг сочетает в своей основе игру и праздник.

В свете урбанистики досуг определяется как необходимая составляющая городского хозяйства. Культуролог Э.В. Соколов проводит водораздел между досугом горожанина и сельского жителя. Принципиальное отличие заключается в том, что в городе свободное время «не только гарантируется, но и вменяется в обязанность... Городская среда обычно исключает возможность какой-либо произвольной, специально не предусмотренной деятельности. В городе почти всё пространство освоено... проблема индивидуального творческого досуга не всегда легко решается» [8]. Другим отличием проведения досуга в городе является его четкая дифференциация, поскольку «творческий активный досуг в городе требует специальной подготовки, развития духовных потребностей, которые не у всякого есть. Среднему малообразованному человеку город навязывает стандартизированный массовый досуг» [9]. На селе свободное время поглощалось трудом в домашнем хозяйстве и т.д.

По мнению Б. Смагина, возникновение

досуга было обусловлено городским образом жизни. «Разделение и кооперирование труда, формирование института обслуживания, а также специфически городских форм общения – одна из главных причин, приведших к появлению у горожанина свободного времени и досуга» [10], а следовательно, и появлению специальных зон отдыха (библиотеки, театры, филармонии, музеи, парки, клубы и т.д.). Вообще досуг – порождение специфически городского образа жизни, традиция времяпрепровождения, возникающая почти одновременно с городом.

Для человека конца XX века «убить» свободное время не такая уж сложная задача. Для этого современная цивилизация породила индустрию массовых развлечений, начиная с ТВ и заканчивая виртуальными играми. Зарождение индустрии развлечений условно можно отнести к концу XIX века с появлением массовой культуры. Досуг выходит за рамки частного мероприятия и становится делом профессионалов, специально подготовленных и обученных. Доступность, непритязательность, массовость – типичные и неперемные атрибуты массовой культуры – автоматически перекочевали в сферу досуговой деятельности. А.В. Кукаркин считает, что «Подлинная её история начинается на рубеже нашего столетия. И именно тогда окончательно дискредитируются попытки отождествления понятий «массовости», «популярности» и «развлекательности»... т.к. развлечение, отвлечение и, наконец, самообман оказывается необходимым заменить формулой активного воздействия: через развлечение и тотальный обман» [11]. То есть наступление массовой культуры началось через проникновение в сферу досуговой деятельности. Объектом манипуляций стали развлечения. Ученые констатируют, что теперь на место человека разумного приходит человек потребляющий, на место человека производящего – человек играющий [12]. Современные культурологические концепции как одну из причин появления массовой культуры выделяют увеличение времени досуга и затрат на досуг в бюджете семьи [13].

Определяющими факторами досуга стали урбанизация, СМИ, социально-экономический прогресс. Если раньше досуг был способом реализации потребности человека в отдыхе, общении, релаксации, то с XIX века он превращается в профессию, бизнес. Отдых людей начинает приносить неплохие деньги.

Итак, на рубеже XIX–XX веков происходит коммерциализация досуга, вовлече-

ние его в сферу рыночных отношений. В свою очередь это порождает некоторый демократизм в формах проведения свободного времени, исчезают сословные, классовые различия. На первое место выходят материальные, образовательные критерии. Балы, маскарады, доступные ранее только высшему обществу, теперь открыты для широкой публики. С другой стороны, чем ниже уровень духовных притязаний человека, тем примитивнее отдых. Поэтому в буржуазном городе рубежа веков существовала огромная разница между центром и окраинами (слободками) в проведении досуга.

Яркими приметами досуговой жизни городов стали клубы, рестораны, проводившие вечера с танцами, оркестром, розыгрышами. В конце XIX века уральские и российские города захлестнула так называемая «шантанная культура» [14]. В Россию развлекательные «вокзалы» проникли в начале XIX в. Термин «вокзал» («воксал») представляет собой искаженное английское слово «Воксхолл»: так именовался парк близ Лондона, славившийся разнообразными увеселениями и празднествами. С той поры все развлекательные учреждения в России назывались «вокзалами». На Южном Урале первой пробой пера стал «Вокзал Белова» в Оренбурге. В 1874 году предприимчивый купец Антон Каретников построил на берегу реки Урал «Вокзал», представлявшее собой помещение, в котором играл оркестр и располагался буфет [15]. Вскоре права перешли купцу Александру Белову, который продлил с управой договор на 25 лет, построил на каменном фундаменте зал с рестораном и назвал его «Вокзал Белова». В договоре отмечалось, что «в вокзале и на арендуемой местности Белов имеет право устраивать спектакли, вечера, маскарады, буфеты, рестораны, бильярды, катки, кегли, купальни и другие увеселения для публики без всякой арендной платы в доход города» [16]. Купец ежегодно производил ремонт пешеходного мостика через реку Урал, следил за состоянием Зауральной рощи. И хотя расходы Белова были большими – одно строительство здания «вокзала» обошлось ему в 75 тыс. рублей [17] – доходы тоже были не маленькими. Особенно, учитывая то обстоятельство, что это было единственное официальное место гуляний городской публики. Довольно любопытного содержания были рекламные объявления, например, афиша 1888 г.: «С дозволения начальства с четверга и ежедневно 16, 17, 18, 19 февраля в вокзале Белова на берегу р. Урал

имеют быть танцевальные вечера. За вход платят мужчины – 50 коп. Дамы бесплатно. Начало музыки и танцев в 9 часов вечера. Окончание в 2 часа» [18].

Подобное развлекательное учреждение находилось под внимательным присмотром силовых органов. Оренбургский полицмейстер регулярно получал рапорты о функционировании «вокзала», о поведении «гулячей» публики. Большинство этих рапортов носили отрицательный характер: «вокзал Белова посещается лицами преимущественно низшего класса, а также женщинами, которые занимаются явной и тайной проституцией, что эти лица ведут себя в маскарадах более чем неприлично. Дозволяют себя неблагопристойные песни, пьянство и бесчинства». Некоторые благопристойные горожане сообщали в полицию, что «вокзал» превратился «в капище идольских богов, оглашаемые жидовскими песнями и маскарадными плясками... одним словом... в вертеп разных оргий» [19].

Шантаны привлекали, как правило, зажиточную публику – купцов, коммерсантов, банкиров, поэтому возникали в крупных торгово-промышленных городах. Например, в Челябинске кафешантан располагался на берегу р. Миасс. Это был ресторан «Россия» П.М. Ожимкова. При ресторане находились две сцены (одна открытая), мужской и женский хоры, балалаечники и т.д. [20]. Шантан имел не очень хорошую репутацию, современники его называли «знамением цивилизации с изнанки». Чаще всего этот «эдем» посещали коммерсанты, купцы в окружении «рабынь веселья» [21].

В Троицке таким увеселительным местом был ресторан и гостиница купца Башкирова. В дневное время гостиница выполняла свои непосредственные функции, а ночью превращалась в «дом свиданий» [22].

Изначально ориентированный на низменные инстинкты человека шантан вызывал тревогу у добропорядочных горожан. Во-первых, в шантанах была легализована продажа спиртных напитков до поздней ночи. Во-вторых, непременным атрибутом заведений были проститутки. В-третьих, городские власти закрывали глаза на эти бесчинства и не принимали мер для организации новых форм отдыха в городе. Обратную сторону шантанов критиковали журналисты. В газете «Оренбургская жизнь» была опубликована статья «Шантанная культура», в которой неизвестный автор Д.С. отмечал, что «для господ гласных, вотировавших на заседании

думы 8 января (1914 г.) за шантан, быть может, действительно, приятнее, спокойнее и выгоднее закрыть двери Тополевого сада и устроить там шантан, приятнее, глядишь, изредка тебя и пощекочать какой-нибудь пикантной штучкой. Выгоднее – более 4000 рублей за одно только электричество попадает в городскую казну, а не из неё...» [23]. А проблему проституции городские власти решали очень просто: запрещали дамам танцевать в таких учреждениях без масок! [24]

Конечно, это возмущение оправдывало себя, с одной стороны, бесчинствами в шантанах, с другой – отсутствием альтернативы. К сожалению, общественных мест для гуляний в городах было очень мало. Парки, сады находились в плачевном состоянии. Отсутствие зелени, насаждений, беседок и прочих специальных зон для отдыха – беда не только уральских городов, но и любого города России и Европы конца XIX – начала XX веков. Одной из причин были быстрые темпы роста численности городского населения, власти просто не успевали наводить порядок и заниматься благоустройством. Хаотичная застройка, дороговизна земли зачастую приводили к тому, что на улицах уплотняли строительство, выжимали сколько-нибудь значительный доход из любого участка земли. Челябинск, например, «поражал приезжего почти полным отсутствием в городе садов и вообще зелени» [25]. В городе было всего три сада: Пушкинский (ныне бульвар Славы), сад Общественного клуба (между городом и вокзалом) и сад пожарного общества (остров р. Миасс) [26].

В Оренбурге лесная комиссия в 1912 году отмечала, что «городские сады имеют совершенно запущенный вид: масса насаждений погибла давно и не заменена новыми, дорожки и аллеи с выбоинами, заросли горной травой, трава на лужайках и между насаждениями покрыта пылью, дорожки недостаточно подметаются...» [27]. Общее число садов в губернском городе достигало 10 [28] самыми благоустроенными и популярными считались Тополевый, Александровский скверы и городской бульвар. В садах работали рестораны, павильоны с прохладительными напитками, по вечерам играли оркестры. Сады освещались электричеством [29]. В Уфе, по данным «Справочной книги на 1911 год», было три общественных сада: Видинеева, на Случевской горе и Ушаковский парк [30]. Чаще всего общедоступные сады и парки существовали за счёт устройства в них питейных заведений.

Новой формой проведения свободного времени стали клубы. Несмотря на наличие в Челябинске 2 клубов (городской и железнодорожной), разнообразия в досуговую жизнь они вносили мало. Члены клуба либо танцевали, либо были заняты игрой в карты. Эти заведения находились под защитой вооруженной охраны на случай беспорядков и ограбления. В 1904 году 5–6 предприимчивых вооруженных граждан в классической манере дикого Запада ворвались в клуб, отняли у игроков все деньги и опустошили кассу. Вообще челябинцы без револьверов в развлекательные места и просто на улицу не выходили. По числу преступлений в 1907 году город вышел на первое место в губернии. Это объяснялось наличием распределительного пункта для ссыльных (в основном уголовных), а также из-за чрезмерного употребления спиртного.

Проблему пьянства можно отнести к разряду вечных. Особенно остро она стояла в малых уездных городах. В сборнике постановлений Стерлитамакского уездного земства в 1916 г. отмечалось: «темный, безграмотный народ не знает и не видит никаких развлечений и свой досуг, горе и радости топит в водке, разрушая свое здоровье, хозяйство и семейный уклад жизни» [31]. В России с 1895 по 1905 г. потребление спиртного на душу населения увеличилось на 56,7%. Продажа спиртного приносила городу громадные суммы. Так, например, журналист Виктор Весновский подсчитал, что в 1908 г. в Челябинске только из городских казенных винных лавок было продано вина на сумму 402.576 руб. [32].

Какие же меры принимали городские власти для ограждения населения от чрезмерного употребления спиртного? С одной стороны, питейные заведения давали городу стабильную статью дохода. С другой стороны, просто закрыть глаза на ситуацию власти тоже не могли. Такое положение дел демонстрирует дореволюционная пресса: «Сама жизнь города своими резкими контрастами обостряет чувства населения: с одной стороны – яркое освещение, магазины с дорогими и роскошными выставками, кинематографом, рестораны, автомобили, мостовые, с другой стороны – неуютные холодные квартиры, недостаток в пище, одежде, полный мрак улиц, отсутствие каких-либо развлечений, кроме пивных, непролазная грязь, грабеж и убийства» [33]. Альтернативной мерой стали государственные Комитеты попечительства народной трезвости, целью которых было ограждение населения от

злоупотребления спиртного. Комитеты развернули свою деятельность во всех населенных пунктах России. В каждом уездном и губернском городе Комитет располагался в созданном им же Народном доме. В нем организовывались библиотека, чайная, зрительный зал для спектаклей и «туманных картин», проводились танцевальные и музыкальные вечера. Все средства на устройство мероприятий шли из казны и частных пожертвований.

Но денег для поддержки благотворительных мероприятий было недостаточно. Здания были непригодны и нуждались в ремонте. Более всего удавались беседы с «туманными картинами», наименее – чайные, которые посещали приезжие ради дешевого чая. Несмотря на эти трудности, Комитеты действовали и пытались занять свободное время горожан.

Обратимся к наиболее распространенным формам проведения досуга. Согласно статистическим данным отчетов Челябинской городской управы традиционными развлечениями были: питейные заведения, ярмарки, конские бега, каток, купальни, увеселительные зрелища. Т.е. досуг носил развлекательный характер. Финансовые вливания на устройство того или иного вида отдыха дают нам представление об иерархии развлечений. На первом месте стояли увеселения в кабаках (45, 5%) и на ярмарках (47, 1%), остальные развлечения не превышают 4%. Общее количество доходов городской казны за счет досуговой сферы составило 62.497 руб. Практически все эти средства (88,1%) шли на благоустройство города, причем с 1908 года в смете расходов городской управы даже появляется отдельная статья – «дополнительное благоустройство города» [34]. Также любимыми развлечениями оставались традиционные гуляния на Масленицу и Пасху и официальные, устраиваемые по случаю разнообразных юбилеев: 100-летие со дня рождения А.С. Пушкина (1899 год), 10-летия посещения Оренбурга императором Николаем II (1901 год), 100-летия Бородинской битвы и Отечественной войны 1812 года (1910–1911 года) и т.д.

Совершенно иным был досуг на окраинах городов («слободках»), где проживали чернорабочие и мещане-земледельцы. По воскресным и праздничным дням здесь происходили кулачные бои, «стенка на стенку» и пр. И в редкий праздник в городскую больницу не поступали «слободские» с проломленной головой, переломами или ножом в

животе, что означало как «развлеклась» окраина на выходных.

Очень успешно действовали в городах любительские спектакли, благотворительные концерты, танцы и лотереи. Учредителями этих мероприятий были разного рода благотворительные общества, школы, училища, чтобы собрать денег для «вспомоществования» бедным студентам и учащимся или просто финансово поддержать себя.

Таким образом, важнейшими проблемами городов было планирование специальных досуговых зон и статей бюджета, направленных на организацию культурного отдыха горожан. Насущной заботой стало финансирование развивающего досуга (устройство библиотек, театров, народных аудиторий). Город рубежа XIX–XX веков решал эту проблему соразмерно своим финансовым возможностям, чаще всего отдавая в своей политике предпочтение коммерче-

ским интересам. Особенностью эпохи было зарождение и формирование новых форм проведения свободного времени (клубы, кинематограф и др.), получившие свое развитие в будущем XX веке. Большое значение в жизни города имели инициативы местной интеллигенции, содействовавшей подъему культуры населения. В целом, несмотря на негативные явления городской повседневности, досуговая сфера внесла достаточно много позитивных моментов в обыденную жизнь провинции. Во-первых, стремление провинциальных городов соответствовать уровню столицы не только по экономическим показателям, но и по культурным. Во-вторых, досуговая сфера стремительно стирала социальные различия, порождала своеобразный демократизм в проведении свободного времени, выдвигая на первое место индивидуальные духовные запросы.

1. Статья написана при поддержке гранта РГНФ №07-01-85109 а/У
2. Даль, В. Толковый словарь живого великорусского языка / В. Даль. – М., 1989. – Т. 1. – С. 481.
3. Советский энциклопедический словарь / под ред. А.М. Прохорова. – М., 1980. – С. 414.
4. Хейзинга, И. Homo Ludens / И.Хейзинга. – М., 1992. – С. 183.
5. Там же. – С. 7.
6. Бахтин, М. Творчество Ф. Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса / М.Бахтин. – М., 1965. – С. 11.
7. Немиро, О.В. Праздничный город. Искусство оформления праздников. История и современность / О.В.Немиро. – Л., 1987. – С. 13.
8. Соколов, Э.В. Город глазами культуролога / Э.В.Соколов // Город и культура. – СПб., 1992. – С. 13.
9. Там же. – С. 14.
10. Смагин, Б.А. Социокультурная городская среда и развитие личности / Б.А.Смагин // Город и культура. – СПб, 1992. – С. 36.
11. Кукаркин, А.В. Буржуазная массовая культура / А.В.Кукаркин. – М., 1985. – С. 28.
12. Культурология. Теория и история культуры. – М., 1996. – С. 60.
13. Введение в культурологию / отв. ред. Е.В. Попов. – М., 1996. – С. 63.
14. Шантан (кафешантан) – ресторан или кафе, где выступают артисты, исполняющие песенки и танцы развлекательного, часто фривольного характера // Современный словарь иностранных слов. – М., 1992. – С. 271.
15. ГАОО, ф. 41, оп.1, д. 933, л.1.
16. ГАОО, ф. 41, оп. 1, д. 933, лл. 206–206 об.
17. Там же. – л. 517 об.
18. ГАОО, ф. 10, оп. 1, д. 66, л. 26.
19. ГАОО, ф. 10, оп. 1, д. 66, л. 16.
20. Весновский, В.А. Весь Челябинск и его окрестности / В.А.Весновский // Дореволюционный Челябинск в слове современников. – Челябинск, 1997. – С. 68.
21. Нечаева, А.М. Челябинские впечатления / А.М.Нечаева // Дореволюционный Челябинск в слове современников. – Челябинск, 1997. – С. 224.
22. Скобелкин, Е., Шамсутдинов, И. Возвращаясь к прошлому / Е.Скобелкин, И.Шамсутдинов. – Троицк, 1993.
23. Оренбургская жизнь. – 1914. – № 11 (26). – С. 2.
24. ГАОО, ф. 10, оп. 1, д. 66, л. 31.
25. Путеводитель по Уралу (Изд. в г. Чекан, 1902г.) // Дореволюционный Челябинск в слове современников. – С. 262.
26. Весновский, В.А. Указ соч.– С. 68.
27. ГАОО, ф. 41, оп. 1, д. 1412, л.1.
28. Там же. – лл. 1–2.
29. Райский, П.Д. Путеводитель по Оренбургу с очерком его прошлого и настоящего, иллюстрациями и планом / П.Д.Райский. – Оренбург, 1915. – С. 173.
30. Справочная книга Уфы на 1911г. – Уфа, 1911. – С. 243.
31. Арсланов, Г.М. Стерлитамак / Г.М. Арсланов. – Уфа, 1984. – С. 8.
32. Весновский, В.А. Указ соч. – С. 57.
33. Оренбургская жизнь. – 1913. – № 14. – С. 2
34. Отчеты Челябинской городской управы о приходе и расходе сумм, городу принадлежащих за: 1895, 1907, 1910. – Челябинск, 1896, 1908, 1911 г. (Подсчеты автора).